

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ICHKI TURIZM SALOHİYATINI BAHOLASH

Baxtiyorova Durdona Ixtiyor qizi

Qoraqalpoq davlat universiteti Turizm va mehmondo'stlik
mutaxassisligi 2-kurs magistranti

e-mail: baxtiyorovadurdona2803@mail.ru

Tel: +998905942603

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17959120>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 2-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 16-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

*ichki turizm, turizm salohiyati,
Qoraqalpog'iston, turistik
infratuzilma, madaniy meros*

ABSTRACT

Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasining ichki turizm salohiyati tahlil qilinadi. Hududning tabiiy landshaftlari, tarixiy-madaniy obidalar va mahalliy an'analari ichki turizmning rivojlanishi uchun imkoniyatlar yaratadi. Tadqiqot davomida turizm obyektlari, infratuzilma va xizmatlar salohiyati baholandi hamda mavjud muammolar aniqlanib, ularni rivojlantirish yo'llari tavsiya qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, hududda ichki turizm salohiyati yuqori bo'lsa-da, marketing va infratuzilma sohasidagi cheklovlar rivojlanishga to'sqinlik qilmoqda.

Kirish. Ichki turizm hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. U nafaqat mahalliy aholining madaniy, ma'naviy va dam olish ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi, balki hudud iqtisodiyotiga qo'shimcha daromad manbai yaratadi, ish o'rinlarini ko'paytiradi va turizm infratuzilmasini rivojlantirishga turtki beradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi o'zining boy tabiiy resurslari, noyob tarixiy-madaniy yodgorliklari va milliy an'analari bilan ichki turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega. Shu bilan birga, hududdagi ichki turizmning mavjud darajasi va imkoniyatlari o'rganilganida, turizmni targ'ib etish, infratuzilma va marketing masalalarida sezilarli cheklovlar mavjudligi aniqlanadi. Shu sababli, tadqiqotning dolzarbligi shundaki, Qoraqalpog'iston Respublikasidagi ichki turizm salohiyatini baholash va uni rivojlantirish uchun samarali yo'llarni aniqlash, hududni ichki turistlar uchun yanada jozibador qilishda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish zarur. Tadqiqotning maqsadi – Qoraqalpog'iston Respublikasida ichki turizm salohiyatini baholash, mavjud muammolarni aniqlash va ularni rivojlantirish yo'llarini taklif etish. Tadqiqot vazifalari:

1. Hududning ichki turizm salohiyatini tabiiy, tarixiy-madaniy va infratuzilmaviy jihatdan tahlil qilish.
2. Ichki turizm rivojida mavjud muammolar va cheklovlarni aniqlash.
3. Ichki turizmni rivojlantirish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Hududiy salohiyat tahlili. Qoraqalpog'iston Respublikasida ichki turizm salohiyati bir nechta asosiy jihatlar orqali baholanadi: tabiiy landshaftlar, tarixiy-madaniy yodgorliklar va mahalliy an'analardan hamda festivallar.

Tabiiy landshaftlar. Hududning tabiiy manzaralari ichki turizmning rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Orolbo'yi hududi o'zining noyob ekotizimi, qum cho'llari va dengiz bo'yidagi hududlari bilan ekologik turizm uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Ustyurt platosi esa ekstremal va sarguzasht turizmi yo'nalishida jalb qiluvchi maskan sifatida e'tiborga loyiq. Shu kabi tabiiy hududlar ichki turistlar uchun nafaqat dam olish, balki ilmiy-ekologik

ekskursiyalar va foto-turizm imkoniyatlarini ham taqdim etadi. Hududdagi tabiiy resurslarning xilma-xilligi va noyoblighi Qoraqalpog'istonni ichki turizm yo'nalishida raqobatbardosh qiladi.

Tarixiy-madaniy yodgorliklar. Tarixiy-madaniy yodgorliklar ichki turizmni rivojlantirishning eng muhim resurslaridan biridir. Qadimiy qal'alar, muzeylar, arxeologik yodgorliklar va madaniy maskanlar turistlar uchun jozibador bo'lib, hududning tarixiy merosini keng auditoriyaga namoyish etishga xizmat qiladi. Masalan, Nukusdagi Savitskiy muzeyi, qadimiy qal'alar va ziyorat maskanlari ichki turistlar uchun o'ziga xos sayyohlik yo'nalishlarini yaratadi. Shu bilan birga, tarixiy yodgorliklarni saqlash va ularni sifatli xizmatlar bilan bog'lash ichki turizmni barqaror rivojlantirishga yordam beradi.

Mahalliy an'analar va festival. Mahalliy an'analar, milliy hunarmandchilik va madaniy bayramlar hududga turistlarni jalb qilishda katta rol o'ynaydi. Qoraqalpog'istonning an'anaviy hunarmandchiligi, milliy kiyim-kechaklar, kulolchilik va boshqa hunarmandchilik turlari ichki turistlar uchun ekslyuziv tajriba yaratadi. Shu bilan birga, Navro'z, "Qoraqalpoq xonadonlari" festivallari kabi madaniy tadbirlar hududning turizm potensialini oshiradi, ichki turistlar orasida hududning brendini shakllantiradi va takroriy tashriflarni rag'batlantiradi.

Kuzatuv va tahlil natijalari. Tadqiqot davomida Qoraqalpog'iston Respublikasidagi ichki turizm obyektlari va infratuzilmasi kuzatildi hamda ularning rivojlanish darajasi tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, hududdagi turistik obyektlar soni va sifati hududga qarab farqlanadi. Masalan, Nukus va Muynak shaharlaridagi asosiy turistik maskanlar yaxshi rivojlangan bo'lsa-da, ayrim chekka hududlarda mehmonxonalar, transport imkoniyatlari va qo'shimcha xizmatlar yetarli emas. Bu esa ichki turistlar oqimini cheklashga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, hududdagi turizm xizmatlarining raqamli targ'ibi past darajada ekanligi aniqlangan. Ko'plab turistik obyektlarning rasmiy veb-saytlari mavjud emas yoki muntazam yangilanmaydi, ijtimoiy tarmoqlarda esa axborot va vizual materiallar yetarli emas. Bu holat ichki turistlar uchun hudud haqida to'liq va jozibador ma'lumot olish imkoniyatini kamaytiradi, turizm brendining shakllanishiga salbiy ta'sir qiladi.

Kuzatuvlar shuningdek, ichki turistlar orasida hududning turistik salohiyati haqida xabardorlik darajasi past ekanligini ko'rsatdi. Ko'plab ichki turistlar Qoraqalpog'istonning tabiiy, tarixiy va madaniy resurslari haqida cheklangan ma'lumotga ega bo'lib, bu hududga tashrifni kamaytiradi va turistik mahsulotlar va xizmatlardan foydalanishni cheklaydi. Natijada, hududning ichki turizm potentsiali to'liq ishga solinmayapti va iqtisodiy samaradorlik past bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Qoraqalpog'iston Respublikasida ichki turizm salohiyatini to'liq amalga oshirish bir nechta muammolar bilan bog'liq.

Infratuzilma yetishmovchiligi. Hududdagi turizm infratuzilmasi, xususan transport va mehmonxona xizmatlari ayrim hududlarda rivojlanmagan. Masalan, chekka hududlardagi sayyohlik yo'llari yomon holatda bo'lib, jamoat transporti va maxsus ekskursiya xizmatlari yetarli emas. Shu bilan birga, mehmonxonalar va boshqa turistik maskanlar soni va sifati cheklangan bo'lib, ichki turistlar uchun qulayliklar yetarli darajada ta'minlanmaydi. Bu holat hududga tashrifni kamaytiradi va ichki turizmning iqtisodiy samaradorligini pasaytiradi.

Marketingning sustligi. Turistik mahsulotlar va marshrutlar maqsadli auditoriyaga yetarlicha targ'ib etilmayapti. Raqamli marketing vositalaridan foydalanish past darajada: veb-saytlar muntazam yangilanmaydi, ijtimoiy tarmoqlarda axborot va vizual materiallar yetarli emas. Natijada ichki turistlar hududning turistik imkoniyatlari haqida cheklangan ma'lumotga ega bo'lib, tashriflar soni sustlashadi va hududning turizm brendi shakllanmaydi.

Moliyaviy va kadr resurslari cheklanganligi. Turizmni rivojlantirish uchun malakali kadrlar va investitsiyalar yetarli emas. Shu sababli turistik xizmatlar sifati past bo'lib, yangi innovatsion loyihalar amalga oshirilmaydi. Moliyaviy cheklovlar sababli hududdagi turistik obyektlar modernizatsiya qilinmaydi, marketing kampaniyalari samarali bo'lmaydi va ichki turizmning rivojlanish sur'ati past bo'ladi.

Muammolarning ta'siri. Aniqlangan muammolar ichki turizmning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Ichki turistlar oqimining barqaror emasligi. Infratuzilma va marketingning yetarli darajada rivojlanmaganligi natijasida hududga ichki turistlar oqimi barqaror emas. Tashriflar mavsumiy xarakterga ega bo'lib, ayrim davrlarda turistlar soni sezilarli darajada kamayadi. Bu esa turistik obyektlar va xizmat ko'rsatish sohasidagi daromadlarning past bo'lishiga olib keladi hamda biznes subyektlarining turizmga sarmoya kiritish istagini kamaytiradi.

Turizm biznesining rivojlanmasligi. Moliyaviy va kadr resurslarining yetishmasligi, shuningdek marketingning pastligi turizm biznesining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Shu sababli, hududdagi mehmonxonalar, kafelar va boshqa xizmat ko'rsatish obyektlari soni va sifati cheklangan bo'lib, mahalliy aholining bandligi va daromadi sezilarli darajada cheklangan. Natijada ichki turizmning iqtisodiy potentsiali to'liq ishga solinmayapti.

Turizm brendining shakllanmaganligi. Hududning ichki turistlar orasidagi e'tibori past bo'lishining yana bir sababi — Qoraqalpog'iston turizm brendining yetarli darajada shakllanmaganligidir. Marketing va kommunikatsiya faoliyati samarali bo'lmagani sababli hududning tarixiy, madaniy va tabiiy resurslari keng auditoriyaga yetkazilmaydi. Bu ichki turistlarning hududga qiziqishini pasaytiradi va takroriy tashriflar sonini cheklaydi.

Xulosa va tavsiyalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Qoraqalpog'iston Respublikasida ichki turizm salohiyati yuqori bo'lishiga qaramay, rivojlanish darajasi yetarli emas. Hududdagi tabiiy, tarixiy-madaniy resurslar va mahalliy an'analar ichki turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi, biroq infratuzilma, marketing va moliyaviy-kadr resurslaridagi cheklovlar salohiyatning to'liq ishga solinishiga to'sqinlik qilmoqda.

Shu asosda quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. **Hududiy turizm brendi yaratish va marketingni rivojlantirish:** Qoraqalpog'istonning noyob tabiiy va madaniy resurslarini turistik brendga aylantirish, turistik obyektlar va marshrutlarni maqsadli auditoriyaga targ'ib qilish orqali ichki turistlarni jalb etish.

2. **Raqamli platformalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot yetkazishni kuchaytirish:** Turistik obyektlar va xizmatlar haqida onlayn axborotni kengaytirish, mobil ilovalar, veb-saytlar va ijtimoiy tarmoqlarda interaktiv marketing vositalarini joriy etish.

3. **Transport va mehmonxona infratuzilmasini yaxshilash, malakali kadrlar tayyorlash:** Hududdagi yo'llar, jamoat transporti, mehmonxona va dam olish maskanlarini modernizatsiya qilish, shuningdek turizm sohasida malakali kadrlarni tayyorlash va o'qitish.

4. **Davlat va xususiy sektor hamkorligini oshirish:** Ichki turizm salohiyatini barqaror rivojlantirish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida strategik hamkorlikni kuchaytirish, investitsiyalarni jalb qilish va yangi loyihalarni amalga oshirish.

Natijada, ushbu tavsiyalar amalga oshirilsa, Qoraqalpog'iston Respublikasi ichki turizm salohiyatidan samarali foydalanishi mumkin. Bu nafaqat turizm sohasini rivojlantiradi, balki hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shadi, mahalliy aholining bandligi va daromadini oshiradi hamda hududning turizm brendini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611-son Farmoni. *Turizm sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida*.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. *2022-2026-yillarda turizmni rivojlantirish strategiyasi*. – Toshkent, 2022.
3. Karimov A.A. *Turizm iqtisodiyoti*. – Toshkent: Fan, 2021.
4. UNWTO. *Tourism and Innovation: Trends and Challenges*. – Madrid, 2019.
5. Yo'ldoshev B.B. *Hududiy turizmni rivojlantirishning innovatsion mexanizmlari*. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.